

EVALUASI PERAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Eko Prasetyo^{1,2}

¹SMK Negeri Tempursari Kabupaten Lumajang

²Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Ihya' Ulumiddin

Jalan KH. Abdullah Hasbullah, Nomor 08 Padang,

Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi, Jawa Timur - 68464

e-mail: edunomi@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengukur pengaruh *entrepreneurial self-efficacy* (ESE), *entrepreneurial attitude* (EA), dan *entrepreneurial intention* (EI) terhadap pendidikan kewirausahaan. Subjek penelitian yaitu seluruh siswa SMK Negeri Tempursari. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi dengan jumlah 187 siswa. Instrumen penelitian menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan MANOVA. Hasil penelitian yaitu: (1) Nilai rata-rata (*mean*) ESE, EA, dan EI siswa yang telah mendapatkan pendidikan kewirausahaan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata siswa yang belum mendapatkan pendidikan kewirausahaan; dan (2) EA dan EI tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara siswa yang telah mendapatkan pendidikan kewirausahaan dan siswa belum mendapatkan pendidikan kewirausahaan. Sedangkan pada aspek ESE terdapat pengaruh yang signifikan antara siswa yang telah mendapatkan pendidikan kewirausahaan dan siswa yang belum mendapatkan pendidikan kewirausahaan.

Kata Kunci: pendidikan kewirausahaan, *entrepreneurial self-efficacy*, *entrepreneurial attitude*, *entrepreneurial intention*.

Abstract

The research aims to measure the effect of *entrepreneurial self-efficacy* (ESE), *entrepreneurial attitude* (EA), and *entrepreneurial intention* (EI) towards entrepreneurship education. The research subjects were all students of SMK Negeri Tempursari. Research conducted is a population study with a total of 187 students. The research instrument used a questionnaire. Data analysis used the MANOVA technique. The results of the study were: (1) The mean value of the ESE, EA, and EI of students who have received entrepreneurship education is higher when compared to the average value of students who have not received entrepreneurship education; and (2) EA and EI have no significant effect between students who have received entrepreneurship education and students who have not received entrepreneurship education. While in the ESE aspect there is a significant influence between students who have received entrepreneurship education and students who have not received entrepreneurship education.

Keywords: entrepreneurship education, *entrepreneurial self-efficacy*, *entrepreneurial attitude*, *entrepreneurial intention*